

Журнал депонированных рукописей

№6 ИЮНЬ, 2004

Труды научно-технической конференции

Рагульская М.В., Любимов В.В.

Приборное изучение воздействий
естественного магнитного поля на
биологически активные точки человека:
организм человека как детектор магнитных
бурь

С марта 1998 г. в ИЗМИРАНе ведется эксперимент по определению влияния магнитных бурь на человеческий организм. Для детектирования изменений в функционировании органов и систем организма проводится ежедневное измерение электрической проводимости на участке точка акупунктуры - свободная поверхность кожи (по методу Р. Фолля). Известно, что определенным значениям электропроводности соответствует определенное состояние органа или системы, к которой относится данная акупунктурная точка. Метод Р. Фолля объективно, однозначно и воспроизводимо характеризует состояние организма на данный момент времени, позволяя описывать функционирование различных органов в одних единицах (электропроводность).

Характерный вид амплитудных изменений проводимости биологически активных точек обследуемых при реакции на магнитную бурю:

- 1 - практически здоровый человек;
- 2 - реакция организма с острым воспалением;
- 3 - реакция хронически больного человека

В процессе измерений выяснилось, что во временной окрестности ± 2 дня от начала магнитной бури достоверно наблюдается резкий всплеск (в течение часов) значений электропроводности с последующим длительным (до 3-х дней) спадом. Две эти фазы названы фазами гиперфункции и лепессии. Полобная реакция фиксировалась на 90%

магнитных бурь у 80% обследуемых.

Авторы рассматривают реакцию на магнитные бури как естественный фактор, позволяющий организму подстраиваться под ритмы внешней среды. Подобную реакцию нельзя считать аномалией. Магнитные бури - внешний синхронизатор, повышающий степень слаженности работы органов и систем. Для нормально функционирующего организма такой тренинг необходим, и реакция на магнитную бурю субъективно обследуемыми не фиксируется. Появление излишней возбудимости в фазе гиперфункции и жалоб на плохое самочувствие в фазе депрессии - первый сигнал организма о неблагополучии состояния нервной системы и соответствующих органов.

Характерное поведение среднего отклонения проводимости биологически активных точек при реакции на магнитную бурю у различных групп обследуемых:

- 1 - практически здоровый человек (процесс синхронизации внутренних органов)
- 2 - больной человек с процессами ярко выраженного десинхроноза

Поскольку всплеск значений электропроводности бывает и до начала магнитной бури, - речь идет о реакции на комплекс космофизических явлений, связанных с резким изменением солнечной активности. День начала магнитной бури должен быть лишь репером. Встает вопрос о природе “досрочной” реакции на магнитные бури. Авторы предлагают гипотезу о резонансном воздействии на организм колебаний геомагнитного поля (ГМП) с частотами, совпадающими с собственными частотами органов. Гипотеза базируется на неоднократной регистрации за 5...2 дня до начала магнитной бури выделенных частот (0.02, 0.48, 2, 4, 6Гц), фиксируемых в течение одного - восьми часов, не характерных для обычного течения магнитной бури. Амплитуда соответствующих колебаний близка к амплитуде в магнитневозмущенный период, но колебания на данной частоте отличаются устойчивостью. Появление “выделенных” частот в большинстве случаев совпадает по времени с массовой реакцией обследуемых, опережающей начало магнитной бури. Предложенная гипотеза дополняет общепринятое объяснение механизма реакции на магнитную бурю как ответ организма исключительно на скачок геомагнитного поля. Таким образом, при владении несложной аппаратурой и предложенной техникой измерений, человеческий организм можно влобавок

рассматривать и как биосенсор, отклик которого зачастую предваряет приход к Земле геоэффективного высокоскоростного потока солнечного ветра.

Как было сказано выше, с марта 1998 г. проводятся ежедневные измерения электрической проводимости выделенных биологически активных точек (БАТ) на коже человека для постоянной группы испытуемых. Группа представляет собой случайную выборку количеством 30 человек. Измерения проводимости 22-х БАТ ведутся стандартным сертифицированным прибором "МикроФолль" по методике Фолля. По шкале показаний прибора 0 единиц соответствует разомкнутым контактам, 100 ед. - замкнутым, 50 - включению вместо человека в цепь сопротивления 100 кОм.

За время измерений было зарегистрировано более 30 магнитных бурь различной интенсивности. По результатам измерений можно сделать следующие выводы.

1. Для 80% испытуемых электрическая проводимость во всех БАТ резко меняется в непосредственной окрестности (± 2 суток) от даты начала магнитной бури.
2. Типичная реакция выглядит следующим образом: 1-я фаза - резкое синхронное возрастание всех значений проводимости с уменьшением разброса значений как между различными БАТ, так и между разными испытуемыми продолжается от нескольких часов до суток (субъективно обследуемыми не фиксируется); 2-я фаза - падение значений и выраженная их десинхронизация, характерное время 2-3 суток (резкое ухудшение субъективных оценок самочувствия).
3. Существует "коридор интенсивности" для биоэффективных магнитных бурь. Все 4 сверхинтенсивных магнитных бури за период наблюдений (локальный А-индекс порядка 100) массовой реакции не вызвали.
4. Наблюдается временной разброс начала реакции от -2 до +1 суток от начала магнитной бури для различных бурь, при этом форма реакции остается постоянной для всех прореагировавших обследуемых.
5. Обе фазы реакции на магнитные возмущения на фоне длительного многодневного стресса растягиваются во времени примерно вдвое.

6. Серия последовательных бурь сопоставимой интенсивности, с интервалом между бурями около недели, вызывает у 50% обследуемых адаптационный эффект привыкания, 20% реагируют последовательным возрастанием значений, с выходом на длительное (до 5 суток) плато аномально высоких показаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рагульская М. В., Любимов В. В. Приборное изучение воздействия естественных магнитных полей на БАТ человека: методы, средства, результаты // Биомедицинская радиоэлектроника, М.: Наука, 2000, № 11
2. Гурфинкель Ю.И., Рагульская М.В. Воздействие изменений магнитного поля Земли на критические состояния человеческого организма // Материалы конгресса "Биометеорология человека". С.-Петербург, 2000. С. 158.
3. Делюков А.А., Захаров И.Г., Рагульская М.В. Сравнительный анализ влияния изменений магнитного поля Земли и флуктуаций атмосферного давления на эндогенные ритмы человеческого организма // Материалы международного конгресса "Биометеорология человека". С.-Петербург, 2000. С. 149-150.
4. Рагульская М.В., Хабарова О.В. Влияние солнечных возмущений на человеческий организм // Биомедицинская радиоэлектроника, М.: Наука, 2001. № 2. С. 5-15.
5. Обридко В.Н., Рагульская М.В., Хабарова О.В., Дмитриева И.В., Резников А.Е.. Реакция человеческого организма на факторы, связанные с изменениями солнечной активности // Биофизика, М.: Наука, 2001. Т. 46. Вып. № 5. С. 940-945.